

Др Љубиша Стефаноски,*

Ванредни професор,

Интернационални словенски универзитет - Св. Николе,

Република Северна Македонија

UDK: 342.738:004

004.056.5:34

Др Ванда Божић,**

Ванредни професор,

Департман правних наука,

Државни универзитет у Новом Пазару,

Република Србија

DOI: 10.5281/zenodo.19592751

Др Филип Вучен,***

Научни сарадник,

Јавна научна институција "Институт за

интелектуалну својину", Скопље,

Република Северна Македонија

ОСНОВНА ПРАВА У ПРИВАТНО УПРАВЉАНИМ ДИГИТАЛНИМ ПРОСТОРИМА: УСТАВНИ СТАНДАРДИ И КРИВИЧНОПРАВНИ ИЗАЗОВИ МОЋИ ПЛАТФОРМИ

Овај рад испитује како основна права интерагују са управљањем у приватно контролисаним дигиталним окружењима, са посебним фокусом на растући значај уставних стандарда и кривичног права. Основна права се дефинишу као универзалне гаранције утемељене на достојанству, једнакости и слободи, које обухватају грађанску, политичку, економску, социјалну и културну сферу. Прави се разлика између индивидуалних и колективних права, уз наглашавање њихових различитих правних основа и облика заштите. Студија истиче напоре да се принципи као што су владавина права, одговорност и транспарентност прошире на дигитални простор. Такође, наглашава улогу инструмената ЕУ (попут *GDPR*-а и *DSA*-а) у обликовању одговорности платформи. Рад даље истражује успон Веба 2.0 и концентрацију моћи у великим технолошким платформама које контролишу

* stefanoski_ljubisa@yahoo.com

** vbozic@np.ac.rs

*** filip.vucen@gmail.com

проток података, изражавања и дигиталног учешћа. Ове платформе се описују као приватно управљани простори који подсећају на квазијавне сфере, али им недостаје демократски надзор. Посебан фокус је на њиховој улози у решавању онлајн штете, укључујући говор мржње и сајбер криминал. Кроз модерирање садржаја и алгоритамско доношење одлука, платформе све више обављају функције сличне спровођењу кривичног закона. Ово покреће забринутост због приватизације контроле без адекватних процесних заштитних мера или гаранција правичног суђења. Анализа идентификује кључна права која су угрожена, укључујући слободу изражавања, приватност, забрану дискриминације и право на правично суђење. Такође се указује на структурне изазове повезане са алгоритамским управљањем, ограниченом транспарентношћу и праксама модерирања. Разматрају се три главна регулаторна приступа: јавна регулација, саморегулација платформи, и управљање више заинтересованих страна. Сваки од њих се процењује на основу своје способности да уравнотежи ефикасан надзор са поштовањем правних принципа и заштитних мера. У раду се закључује да је флексибилан, хибридни модел управљања неопходан како би се помирила моћ платформе са заштитом основних права у динамичном дигиталном окружењу. У раду се закључује да је флексибилан, хибридни модел управљања неопходан како би се помирила моћ платформи са заштитом основних права у динамичном дигиталном окружењу.

Кључне речи: дигитална уставност, основна права, управљање платформама, слобода изражавања, право на приватност, заштита података, кривично право, сајбер криминал, алгоритамска одговорност, модерирање садржаја, *Web 2.0*, Закон о дигиталним услугама, *GDPR*, онлајн платформе, људска права, дигитална јавна сфера.

Ljubisha Stefanoski, PhD

*Associate Professor,
International Slavic University, St. Nikola,
Republic of North Macedonia*

Vanda Božić, LL.D.,

*Associate Professor,
Department of Legal Sciences,
State University of Novi Pazar,
Republic of Serbia*

Filip Vuchen, PhD,

*Research Associate,
Public Scientific Institution
"Institute for Intellectual Property", Skopje,
Republic of North Macedonia*

***Fundamental Rights in Privately Governed Digital Spaces:
Constitutional Standards and Criminal Law Challenges of Platform
Power***

This paper examines how fundamental rights interact with governance in privately controlled digital environments, with a particular focus on the growing relevance of constitutional standards and criminal law. Fundamental rights are defined as universal guarantees grounded in human dignity, equality, and freedom, encompassing civil, political, economic, social, and cultural dimensions. A distinction is drawn between individual and collective rights, highlighting their distinct legal foundations and corresponding modes of protection. This study highlights efforts to extend principles such as the rule of law, accountability, and transparency into the digital space. It further emphasizes the role of EU instruments, such as the GDPR and the DSA, in shaping platform accountability. The paper examines the rise of Web 2.0 and the concentration of power within large technology platforms that control the flow of data, expression, and digital participation. These platforms are conceptualized as privately governed spaces resembling quasi-public spheres, yet lacking democratic oversight. Particular attention is paid to their role in addressing online harms, including hate speech and cybercrime. Through content moderation and

algorithmic decision-making, platforms increasingly perform functions akin to the enforcement of criminal law. This raises concerns regarding the privatization of control in the absence of adequate procedural safeguards and fair trial guarantees. The analysis identifies key rights at risk, including freedom of expression, the right to privacy, the prohibition of discrimination, and the right to a fair trial. It further highlights structural challenges associated with algorithmic governance, limited transparency, and content moderation practices. Three main regulatory approaches are examined: public regulation, platform self-regulation, and multi-stakeholder governance. Each approach is assessed in terms of its capacity to balance effective oversight with respect for legal principles and safeguards. The paper concludes that a flexible, hybrid model of governance is necessary to reconcile platform power with the protection of fundamental rights in a dynamic digital environment.

Keywords: digital constitutionalism, fundamental rights, platform governance, freedom of expression, right to privacy, data protection, criminal law, cybercrime, algorithmic accountability, content moderation, Web 2.0, Digital Services Act, GDPR, online platforms, human rights, digital public sphere.